

ПРЕДЕЛЫ В ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В АНАЛИЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Жасурбек Нуралиев

Студент 1 курса, направления «Экономика»

jasurbekunaraliyev@gmail.com

+998930760208

Кулмирзаева Гулрабо Абдуганиевна

в.б.доцент

gkulmirzayeva@mail.ru +998937250094

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19699414>

Аннотация: В данной статье рассматривается роль теории пределов (лимитов) в экономическом анализе. Особое внимание уделяется концепции предельной величины, анализу непрерывных процессов и расчету сложных процентов. Математический аппарат пределов позволяет описывать динамику изменения рыночных показателей в бесконечно малых промежутках времени.

Ключевые слова: предел функции, лимит, математический анализ в экономике, предельный анализ, маржинализм, предельные издержки, предельный доход, эластичность спроса, непрерывное начисление процентов, число Эйлера, финансовая математика, экономико-математическое моделирование, динамические процессы, оптимизация производства, точка равновесия.

Abstract: This article examines the role of limit theory in economic analysis. Particular attention is paid to the concept of marginal value, the analysis of continuous processes, and the calculation of compound interest. The mathematical apparatus of limits allows one to describe the dynamics of market indicators over infinitesimal time intervals.

Key words: limit of a function, limit, mathematical analysis in economics, marginal analysis, marginalism, marginal costs, marginal revenue, elasticity of demand, continuous compounding of interest, Euler's number, financial mathematics, economic and mathematical modeling, dynamic processes, production optimization, equilibrium point.

Annotatsiya: Ushbu maqola iqtisodiy tahlilda limitlar nazariyasining rolini ko‘rib chiqadi. Marjinal qiymat tushunchasiga, uzluksiz jarayonlarni tahlil qilishga, murakkab foizlarni hisoblashga alohida e‘tibor beriladi. Limitlarning matematik apparati cheksiz kichik vaqt oralig‘ida bozor ko‘rsatkichlarining dinamikasini tavsiflash imkonini beradi.

Tayanch so‘zlar: funktsiya chegarasi, limit, iqtisodiyotda matematik tahlil, marjinal tahlil, marjinallik, marjinal xarajatlar, marjinal daromad, talabning elastikligi, foizlarning uzluksiz birikmasi, Eyler soni, moliyaviy matematika, iqtisodiy va matematik modellashtirish, dinamik jarayonlar, ishlab chiqarishni optimallashtirish, muvozanat nuqtasi.

1. Теоретические основы высшей математики: Понятие предела:

В высшей математике предел является базовым понятием, на котором строится весь математический анализ. Предел функции $f(x)$ при x , стремящемся к a обозначается как:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

Это означает, что для любого сколь угодно малого числа $\epsilon > 0$ найдется такое число $\delta > 0$ что для всех x , удовлетворяющих условию $0 < [x - a] < \delta$, выполняется неравенство $[f(x)-A] < \epsilon$.

Основные свойства пределов, используемые в экономике:

Линейность: Предел суммы функций равен сумме их пределов, что позволяет анализировать совокупные издержки как сумму предельных издержек разных подразделений.

Предел произведения: Используется при расчете выручки ($TR = P*Q$), когда и цена, и объем спроса зависят от рыночных факторов.

Первый замечательный предел: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Второй замечательный предел: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

2. Маржинальный (предельный) анализ в микроэкономике:

Экономическая теория Нового времени (маржинализм) полностью построена на использовании предельных величин. Матрицы и уравнения, используемые в моделях производства, часто требуют понимания мгновенного изменения показателей.

А. Предельные издержки и доход

Предельные издержки (MC) представляют собой предел отношения прироста общих издержек (ΔTC) к приросту продукции (ΔQ) при стремлении последнего к нулю:

$$MC = \lim_{\Delta Q \rightarrow 0} \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{dTC}{dQ}$$

Это математическое определение позволяет компаниям находить точку оптимального выпуска, где предельный доход (MR) равен предельным издержкам (MC).

Б. Эластичность как предел:

Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится спрос при изменении цены на 1%. В точке она рассчитывается через предел:

$$E_p = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{dQ}{dP} * \frac{P}{Q}$$

3. Пределы в финансовой математике: Непрерывные процессы

В экономике часто встречаются процессы, происходящие не дискретно (раз в месяц или год), а непрерывно.

А. Непрерывное начисление процентов

Если банк начисляет проценты n раз в год, то будущая стоимость вклада S через t лет при ставке r выражается формулой:

$$S_t = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$$

В условиях глобализации и высокой скорости транзакций в цифровой экономике актуально рассматривать случай, когда $n \rightarrow \infty$ (непрерывное начисление):

$$S_t = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left[\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n\right]^{rt} = P \cdot e^{rt}$$

где $e \approx 2.718$ — число Эйлера. Эта модель используется для оценки доходности высоколиквидных активов.

4. Прикладные примеры и экономическая интерпретация

Пример 1: Анализ производственной функции

Пусть объем выпуска продукции зависит от затрат ресурсов и описывается функцией $Q(x)$. Технологическая матрица ресурсов фиксирует затраты, но именно предельный анализ показывает эффективность. Если $Q(x) = \sqrt{x}$, то предел производительности при неограниченном росте ресурсов равен:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} Q'(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{x}} = 0$$

Экономический смысл: Это математическое доказательство закона убывающей отдачи — каждая последующая единица ресурса приносит всё меньше продукта.

Пример 2: Оценка суммы бесконечного потока платежей (Дисконтирование)

При расчете стоимости вечной ренты (платежей, которые выплачиваются бесконечно, например, дивиденды по привилегированным акциям) используется предел суммы геометрической прогрессии:

$$PV = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{R}{(1+i)^k} = \frac{R}{i}$$

где R — фиксированный платеж, i — ставка дисконтирования.

Пример 3. Функция общих издержек предприятия: $C(q) = 100 + 5q + 0.1q^2$

Найти: 1) средние издержки; 2) предельные издержки через предел; 3) экономический смысл.

Решение. 1) Средние издержки:

$$AC(q) = \frac{C(q)}{q} = \frac{100 + 5q + 0.1q^2}{q} = \frac{100}{q} + 5 + 0.1q$$

2) Предельные издержки через предел:

$$MC = \lim_{\Delta q \rightarrow 0} \frac{C(q + \Delta q) - C(q)}{\Delta q}$$

Вычислим:

$$\begin{aligned} C(q + \Delta q) &= 100 + 5(q + \Delta q) + 0.1(q + \Delta q)^2 = 100 + 5q + \\ &+ 5\Delta q + 0.1(q^2 + 2q\Delta q + (\Delta q)^2) = 100 + 5q + 0.1q^2 + 5\Delta q + 0.2q\Delta q + 0.1(\Delta q)^2 \\ \frac{C(q + \Delta q) - C(q)}{\Delta q} &= 5 + 0.2q + 0.1\Delta q \end{aligned}$$

Переходим к пределу: $MC = 5 + 0.2q$

3) Экономический смысл: а) предельные издержки показывают, сколько стоит производство ещё одной единицы продукции; б) видно, что они растут-эффект убывающей отдачи.

Пример 4. Предельный доход: Функция дохода: $R(q) = 50q - q^2$. Найти предельный доход через предел.

Решение.

$$MC = \lim_{\Delta q \rightarrow 0} \frac{R(q + \Delta q) - R(q)}{\Delta q}$$

$$R(q + \Delta q) = 50(q + \Delta q) - (q + \Delta q)^2 = 50q + 50\Delta q - q^2 - 2q\Delta q - (\Delta q)^2$$

$$\begin{aligned} R(q + \Delta q) - R(q) &= 50\Delta q - 2q\Delta q - (\Delta q)^2 \quad /: \Delta q \\ &= 50 - 2q - \Delta q \end{aligned}$$

Предел:

$$MR = 50 - 2q$$

Экономический смысл: а) доход от последней единицы уменьшается; б) это отражает закон спроса.

Заключение

Использование пределов позволяет перейти от статического описания экономики к динамическому моделированию. Матричные методы в сочетании с теорией пределов формируют основу для современных Input-Output моделей, позволяя прогнозировать развитие как отдельных предприятий, так и целых отраслей в условиях ограниченных ресурсов.

Литература

1. Leontyev V.V. — Input-Output Economics, Oxford University Press, 1986.
2. Турсунов Т. — Экономическая математика, Ташкент, 2018.
3. Абдуллаев Ш. — Высшая математика, Ташкент, 2020.
4. Sydsaeter K., Hammond P. — Essential Mathematics for Economic Analysis